

Bogotá D.C. 15 de febrero de 2024

[B.FC.1-024-001]

Asunto: Respuesta a su consulta

Reciba un cordial saludo.
A continuación, damos respuesta a su consulta.

PREGUNTA

¿Qué afectaciones a la efectividad y seguridad a la terapia con inhibidores del receptor de la angiotensina se pueden presentar cuando se intercambian fármacos de este grupo, considerando los respectivos ajustes de dosis?

INTRODUCCIÓN

Los antagonistas del receptor de angiotensina 2 o ARA-2, como el losartán y el irbesartán, son fármacos que se prescriben solos o en combinación con otros, como diuréticos o inhibidores de canales de calcio, para el tratamiento de la hipertensión arterial. También se han demostrado beneficios en el manejo de la falla cardiaca y la afectación renal asociada a la diabetes [1]. En el país se encuentran registrados 44 productos farmacéuticos cuyo principio activo es losartán o irbesartán, además de otros tantos que combinan estos principios activos con diferentes fármacos a dosis fijas. Lo anterior corresponde a lo consultado en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA [2].

Los ARA-2 ejercen su efecto anti-hipertensor al desplazar la molécula angiotensina 2 del receptor de angiotensina tipo I. Esto en últimas impide que se desencadenen una serie de reacciones en el cuerpo humano que conducen a la elevación de la presión arterial [3]. Es así como estos fármacos logran reducciones de 8 y 5 mmHg en las presiones arteriales sistólica y diastólica respectivamente, en personas con diagnóstico de hipertensión arterial [4].

En vista de su positivo perfil entre los beneficios y los riesgos, los ARA-2 son recomendados en diferentes países como terapia fundamental en el manejo de la hipertensión arterial [3]. Sin embargo, la evidencia científica disponible no sugiere que alguno de los fármacos de esta clase sea mejor o peor que otro [4]. En lo que respecta al losartán y el irbesartán, un estudio del año 1998 sugiere cierta superioridad de este último en la reducción de la presión arterial sistólica y diastólica. Sin embargo, esto solo se demostró a dosis máximas de irbesartán, pues a dosis normales se observó que el efecto de los dos fármacos era similar [1]. Es por esto que no se puede concluir de forma definitiva que existan diferencias de efectividad.

En términos de la seguridad, los ARA-2 han demostrado tener un buen perfil. Los eventos adversos que se reportan con mayor frecuencia son dolor de cabeza, infección respiratoria, mareo y fatiga [1]. Sin embargo, tampoco se ha identificado que alguno de los ARA-2 sea definitivamente más seguro que los demás [4].

CONTENIDO

En vista de lo anterior, instituciones de salud alrededor del mundo han propuesto estrategias para intercambiar fármacos dentro del grupo de los ARA-2. Esto se conoce como Intercambio Terapéutico y ha surgido en respuesta a situaciones específicas, como la hospitalización de pacientes que llevan terapia antihipertensiva con un tipo de ARA-2 no disponible en la institución de salud [5], o la necesidad de reducir el gasto en medicamentos [6]. Se trata de una práctica en la cual se intercambian medicamentos de la misma clase farmacológica o terapéutica, y se espera que tengan resultados similares tanto en efectividad como en seguridad cuando se usan a dosis terapéuticamente similares [7].

Para el caso de los ARA-2 el intercambio terapéutico ha demostrado ser exitoso. En una unidad de traumatología de un hospital español se observó que al reemplazar cualquier ARA-2 por losartán se mantenían los niveles de presión arterial dentro de los recomendados, en el 80% de los pacientes [7]. Por su parte, el servicio de información de medicamentos de la universidad canadiense de Saskatchewan ha apoyado el intercambio terapéutico como una alternativa al desabastecimiento de ARA-2, definiendo las dosis equivalentes para los diferentes usos que pueden tener estos fármacos [8]. Las dosis equivalentes en términos terapéuticos para irbesartán y losartán son [5,7]:

Irbesartán	Losartán
75mg/24 horas	25mg/24 horas
150mg/24 horas	50mg/24 horas
150mg/12 horas	50mg/12 horas
300mg/24 horas	50mg/12 horas

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo anterior, se espera que, al reemplazar irbesartán por dosis terapéuticamente similares de losartán, el control de la presión arterial y la tolerabilidad de la terapia en pacientes hipertensos se mantendrá pese al cambio. No existe evidencia científica que demuestre de forma concluyente la superioridad de alguno de estos fármacos sobre el otro, por lo que su elección se puede hacer con base en criterios como la disponibilidad y el precio. Y en todo caso, el uso de uno u otro medicamento para el tratamiento de la hipertensión siempre deberá ir acompañado de hábitos de vida saludables, como la actividad física y la dieta baja en sodio y grasas saturadas, y rica en fibra y vitaminas.

Finalmente, sugerimos acercarse al servicio farmacéutico de su Institución Prestadora de Servicios de Salud para solicitar asesoría en cuanto al uso de este y los demás medicamentos que tenga formulados. De esta forma podrá recibir una atención más completa e individualizada que se extienda más allá del alcance de la presente respuesta.

Realizó: jaaponte

BIBLIOGRAFÍA

1. Abraham HMA, White CM, White WB. The Comparative Efficacy and Safety of the Angiotensin Receptor Blockers in the Management of Hypertension and Other Cardiovascular Diseases. *Drug Saf.* 2015;38(1):33–54.
2. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. Consultas, registros y documentos asociados [Internet]. Consulta del código único de medicamentos. 2022. Available from: <https://www.invima.gov.co/web/guest/consultas-registros-y-documentos-asociados>
3. Gallo G, Volpe M, Rubattu S. Angiotensin Receptor Blockers in the Management of Hypertension: A Real-World Perspective and Current Recommendations. *Vasc Health Risk Manag* [Internet]. 2022;18(July):507–15. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35846737> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC9285525>
4. Heran B, Wong M, Heran I, JM W. Blood pressure lowering efficacy of angiotensin receptor blockers for primary hypertension (Review). *Cochrane Database Syst Rev.* 2010;4:CD003822.
5. Porta Oltra B, Borrás Almenar C, Jiménez Torres NV. Normalización del intercambio terapéutico de antagonistas del receptor de la angiotensina-II para el tratamiento de la hipertensión en el medio hospitalario. *Farm Hosp.* 2005;29(2):104–12.
6. Growdon M, Sacks C, Kesselheim A, Arvon J. Potential Medicare Savings From Generic Substitution and Therapeutic Interchange of ACE Inhibitors and Angiotensin-II-Receptor Blockers. *J Am Med Assoc JAMA.* 2019;179(12):1712–4.
7. Márquez-Peiró JF, Porta-Oltra B, Borrás-Almenar C. Therapeutic exchange of angiotensin II receptor antagonists in patients hospitalised in a traumatology unit. *Farm Hosp* [Internet]. 2009;33(2):66–71. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S1130-6343\(09\)70990-0](http://dx.doi.org/10.1016/S1130-6343(09)70990-0)
8. medSask University of Saskatchewan. Angiotensin II Receptor Blocker Comparison [Internet]. 2009. Available from: <https://medsask.usask.ca/documents/drug-shortages-pdfs/arb-comparison-v22.pdf>